

10.5281/zenodo.14702819

УЛУКМАНОВА Бахытгул
основатель, руководитель,
Студия «Techstyle Interiors», Казахстан, г. Алматы

СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ: ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ УЮТНЫХ ПРОСТРАНСТВ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КАЗАХСТАНА

***Аннотация.** Статья посвящена анализу подходов к использованию света в интерьерах с целью создания уютных пространств в климатических условиях Казахстана. Исследование охватывает как теоретические аспекты, так и практическое применение технологий освещения с учетом экологических, культурных и климатических факторов. В работе рассмотрены особенности влияния климата на освещение, а также предложены практические рекомендации по выбору эффективных и экологически безопасных материалов для освещения. Рассматриваются современные технологии освещения, такие как светодиоды, и их сочетание с традиционными элементами казахской культуры в проектировании интерьеров.*

***Ключевые слова:** свет в интерьере, уютные пространства, климатические особенности, экологические материалы, светодиодные технологии, культурные элементы, устойчивое развитие, освещение, энергоэффективность, традиционные материалы.*

Актуальность исследования

Освещение в интерьере является неотъемлемой частью создания комфортной и функциональной среды, существенно влияя на эмоциональное состояние человека, его здоровье и продуктивность. В условиях Казахстана, с его разнообразными климатическими особенностями, проблема оптимального использования света в интерьерах приобретает особое значение. Зимние долгие ночи и недостаток солнечного света в северных регионах, а также жаркие летние дни в южных областях требуют подходов, которые учитывают местные климатические условия, чтобы создать комфортную атмосферу в помещениях на протяжении всего года.

На данный момент вопрос эффективного и гармоничного использования освещения в интерьере не всегда получает должное внимание в контексте специфики казахстанского климата. Развитие технологий освещения и рост интереса к экологичности и энергоэффективности делают данный вопрос ещё более актуальным. Правильное использование естественного света и грамотное сочетание его с искусственным освещением может существенно повысить качество жизни, улучшить психоло-

гический климат в помещениях и снизить затраты на энергоресурсы.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ подходов к использованию света в интерьере с учетом климатических условий Казахстана, а также разработка рекомендаций по созданию уютных и комфортных пространств с использованием различных видов освещения.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: научные работы и исследования в области освещения, климатических условий Казахстана, а также подходов к проектированию освещения в интерьерах, примеры успешных проектов освещения в различных регионах Казахстана.

Методы исследования: теоретический анализ, сравнительный анализ, кейс-анализ.

Результаты исследования

Климат Казахстана характеризуется значительным разнообразием, что обусловлено его территориальным расположением и особенностями географического положения. Страна занимает большую площадь и простирается через несколько климатических зон – от умеренно-континентального в северных районах до аридного в южных областях. Эти климати-

ческие особенности напрямую влияют на использование освещения в интерьере, поскольку продолжительность светового дня и интенсивность солнечного света варьируются в зависимости от времени года и географического положения:

1. Северный Казахстан (Костанай, Петропавловск, Караганда и др.). Этот регион характеризуется суровыми зимами, с сильными морозами и длительными зимними ночами. Средняя температура января в этих районах составляет -14°C , а в самые холодные месяцы температура может опускаться до -40°C . В зимний период продолжительность дня не превышает 7-8 часов, что ведет к ограниченному доступу солнечного света;

2. Центральный Казахстан (Астана, Павлодар). Для этой зоны также характерен резко континентальный климат с большими температурными перепадами. Зимы холодные, с температурами до -35°C , а лето жаркое, с температурами до $+40^{\circ}\text{C}$. Продолжительность солнечного дня варьируется, в зависимости от сезона, от 9 до 16 часов;

3. Южный Казахстан (Шымкент, Ташкентская область). Здесь преобладает аридный климат с жарким летом и мягкими зимами. Средняя температура июля достигает $+30^{\circ}\text{C}$, но в летние месяцы температура может превышать $+40^{\circ}\text{C}$. Зимний период в этих районах характеризуется средней температурой около -5°C . Здесь продолжительность дня наибольшая, и солнечное освещение активно используется в течение всего года.

Климатические особенности Казахстана непосредственно влияют на доступность и интенсивность естественного освещения. В северных районах, где продолжительность зимнего дня значительно сокращена, а солнечный свет бывает ограничен даже в дневные часы из-за низкой солнечной активности, возникает необходимость в использовании дополнительных источников света. Это особенно важно для создания комфортных условий в жилых и рабочих помещениях в холодные месяцы года.

В южных районах Казахстана, где летние дни длиннее и солнечное излучение более интенсивно, актуальной становится задача защиты от перегрева помещений в жаркие летние месяцы. Использование штор и жалюзи, а также регулирование поступления солнечного света с помощью архитектурных решений (таких, как козырьки, стеклянные конструкции с UV-фильтрами и т. д.) может значительно повысить энергоэффективность и комфортность интерьера.

Одним из ключевых подходов к созданию уютных пространств является эффективная интеграция естественного и искусственного освещения. При проектировании интерьера важно грамотно сбалансировать эти два источника света, чтобы создать гармоничную атмосферу и минимизировать потребление электроэнергии.

Типы освещения в интерьере и их задачи описаны в таблице 1.

Таблица 1

Типы освещения в интерьере и их задачи

Тип освещения	Задачи и особенности применения
Естественное освещение	Обеспечение естественного света в дневное время, создание ощущения простора и свежести. Используется в дневное время, активно влияет на восприятие интерьера
Основное искусственное освещение	Обеспечивает основное освещение пространства, равномерно распределяет свет по комнате. Используются люстры, светильники с рассеянным светом
Акцентное освещение	Направлено на выделение отдельных элементов интерьера: картин, декоративных элементов, архитектурных особенностей. Например, точечные светильники или подсветка
Декоративное освещение	Создает атмосферу и уют, использует мягкий свет, часто для создания расслабляющего эффекта (например, светодиодные ленты или настольные лампы)

Эффективное использование различных типов осветительных приборов также является важным аспектом в создании уютных пространств. Различные источники света могут

создать уникальные акценты в интерьере и помочь решить различные задачи, связанные с комфортом и функциональностью помещения:

1. **Общее освещение.** В жилых интерьерах важную роль играет общее освещение, которое должно равномерно освещать пространство. Это может быть свет от потолочных светильников, люстр или встроенных светильников, размещенных вдоль потолка или стен. Важно, чтобы освещение было не слишком ярким, а мягким, что способствует созданию комфортной атмосферы;

2. **Локальное (фокусное) освещение.** Для выделения отдельных зон или предметов интерьера используются акцентные источники света, такие как настольные лампы, бра, точечные светильники. Такое освещение помо-

гает не только выделить декоративные элементы, но и создать зонирование пространства;

3. **Регулируемое освещение.** Умные системы освещения позволяют регулировать яркость и цветовую температуру в зависимости от времени суток, задач или настроения. Применение таких технологий позволяет создавать уют и комфорт в различных ситуациях. Например, утром или в дневное время можно использовать холодный свет, а вечером – теплый, создавая расслабляющую атмосферу.

Типы осветительных приборов и их характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2

Типы осветительных приборов и их характеристики

Тип осветительного прибора	Преимущества	Недостатки
Светодиодные лампы (LED)	Энергоэффективность, долгий срок службы, разнообразие форм	Высокая начальная стоимость
Галогенные лампы	Яркое, теплое освещение, высокая цветопередача	Высокий уровень тепловыделения, неэкономичные
Люминесцентные лампы	Эффективность в освещении больших пространств	Сложности с утилизацией, резкое свечение
Точечные светильники	Прекрасно подходят для акцентного освещения и создания эффекта направленного света	Могут создавать тени и чрезмерное яркое освещение в маленьких пространствах

Вопросы экологии и культурной идентичности становятся неотъемлемыми элементами современного проектирования, включая дизайн освещения. В условиях глобальных экологических вызовов и усиливающегося внимания к устойчивому развитию, проектировщики освещения обязаны учитывать не только функциональные характеристики света, но и его воздействие на окружающую среду. С другой стороны, культурные аспекты также играют важную роль, ведь освещение тесно связано с восприятием пространства, традициями и историческими особенностями региона.

Экологические принципы в дизайне освещения основываются на концепции устойчивого развития, которая предполагает минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Это включает в себя такие аспекты, как энергоэффективность, использование экологически безопасных материалов, минимизация углеродного следа и соблюдение принципов «зеленого» строительства [2, с. 20].

В казахской культуре свет всегда был связан с важными символами. В древности в юртах использовались свечи, факелы и лампы, которые создавали атмосферу уюта и тепла в условиях сурового климата. Современные дизайнеры, используя историческую символику, могут воссоздавать атмосферу традиционного казахского жилища через освещение, соединяя современную энергоэффективность с элементами культурного наследия [1, с. 44].

Традиционные орнаменты и узоры, используемые в казахском декоративном искусстве, также могут быть интегрированы в конструкции светильников. Например, использование металлических светильников с элементами традиционной казахской резьбы или узорами в технике «тыл» может не только украсить интерьер, но и напомнить о культурных корнях.

Процентное использование культурных элементов и современных технологий в проектировании освещения представлено на рисунке ниже.

Рис. Процентное использование культурных элементов и современных технологий в проектировании освещения

На данный момент современные технологии освещения играют более важную роль в проектировании, однако существует значительный интерес к интеграции традиционных элементов, что подчеркивает уникальность культурного наследия Казахстана в контексте дизайна интерьера и освещения.

Культурные особенности Казахстана предполагают уважение к традициям гостеприимства, и это находит свое отражение в дизайне освещения общественных пространств. В кафе, ресторанах, гостиницах и других общественных местах важным аспектом является создание комфортной и расслабляющей атмосферы с помощью освещения.

Свет должен соответствовать не только функциональным потребностям, но и создавать позитивную атмосферу для общения. Например, теплый свет в зонах ожидания и обеденных зонах способствует спокойной беседе и расслаблению, а яркий свет в зоне активности подчеркивает динамичность пространства [3, с. 31].

В последние годы в Казахстане наблюдается рост интереса к инновационным подходам в освещении интерьеров, особенно в жилых и коммерческих объектах. Применение современных технологий освещения и индивидуальных решений позволяет создать не только функциональные, но и эстетически привлекательные пространства [4, с. 3]. Рассмотрим несколько успешных проектов, которые продемонстрировали эффективность различных методов освещения в контексте создания уютных и комфортных интерьеров:

1. ЖК «Sky City» в Алматы.

Жилой комплекс «Sky City», расположенный в Алматы, представляет собой пример успешного внедрения современных технологий освещения в жилой архитектуре. В проектировании освещения для этого комплекса использовался комплексный подход, сочетающий естественное и искусственное освещение, а также умные системы управления:

- Максимизация естественного освещения. В жилых квартирах и общественных пространствах были использованы большие окна, расположенные таким образом, чтобы обеспечивать максимальное количество солнечного света в течение дня. Важно, что благодаря ориентации зданий на юго-восток и юго-запад, дневной свет поступает в помещения без излишнего перегрева летом.

- Использование искусственного освещения. В качестве искусственного освещения использовались энергосберегающие светодиодные лампы, которые обеспечивают равномерное освещение помещений и оптимально подчеркивают архитектурные особенности. В общественных пространствах (лестничные клетки, холлы, коридоры) установлены системы с датчиками движения, что позволяет экономить электричество в периоды, когда помещения не используются.

- Интеллектуальное управление освещением. Для каждой квартиры разработаны индивидуальные настройки освещения, которые регулируются через мобильное приложение. Жители могут изменять яркость и цветовую температуру света в зависимости от времени

суток или настроения. Это позволяет создать комфортную атмосферу для отдыха и работы.

2. Офисный центр «Тау Самал» в Алматы.

Офисный центр «Тау Самал» в Алматы использует инновационные решения в области освещения, что способствовало созданию комфортных условий для работы сотрудников и посетителей:

- Зонирование освещения. Для создания удобной рабочей среды в офисных помещениях применяются разные типы освещения. В зонах общего пользования (коридоры, холлы) используется мягкое диффузное освещение, которое не вызывает зрительного напряжения и способствует расслаблению. В рабочих зонах установлены регулируемые светильники с возможностью изменения интенсивности света в зависимости от задач сотрудников.

- Цветовая температура и динамическое освещение. В офисах использована система с возможностью изменения цветовой температуры света. В утренние часы используется холодный свет (5000 К), способствующий активизации работников, в то время как в вечернее время – теплый свет (3000 К), создающий атмосферу расслабленности и комфорта.

- Интеграция с умными системами. Вся система освещения интегрирована с системой умного здания, что позволяет автоматически регулировать освещение в зависимости от уровня естественного света и занятости помещений. Например, при ярком солнечном свете в дневное время искусственное освещение автоматически отключается или снижается до минимального уровня.

3. Ресторан «Gusto» в Алматы.

Ресторан «Gusto» в Алматы стал примером того, как освещение может существенно повлиять на восприятие пространства и создание уникальной атмосферы. В этом проекте были использованы уникальные дизайнерские решения, направленные на создание теплой, уединенной атмосферы, способствующей длительному пребыванию гостей:

- Использование акцентного освещения. Для выделения отдельных элементов интерьера – картин, декоративных элементов, барной стойки – применяются точечные светильники. Они создают эффект направленного света, подчеркивая особенности дизайна и обеспечивая интересные визуальные акценты.

- Световая инсталляция. В ресторане использована световая инсталляция, которая меняет яркость и цветовую температуру в за-

висимости от времени суток. Утром светлый, теплый свет поддерживает атмосферу активности, а вечером свет становится более мягким и интимным, создавая атмосферу уюта и расслабления.

- Умные системы освещения. В ресторане также установлены системы освещения с возможностью управления через мобильные устройства. Это позволяет менеджменту ресторана быстро и гибко менять освещение в залах, создавая необходимые условия для различных мероприятий.

Эти примеры демонстрируют разнообразие подходов и решений в области освещения, которые могут значительно улучшить функциональность и эстетическую привлекательность интерьеров. В условиях климатических особенностей Казахстана важно правильно учитывать местные условия, такие как длина светового дня, температура и влажность, при проектировании системы освещения. Успешные проекты показывают, как эффективное использование света способствует созданию комфортных и уютных пространств в различных типах зданий.

Выводы

Таким образом, правильный выбор освещения в интерьерах Казахстана должен учитывать как климатические, так и культурные особенности региона. Энергоэффективные технологии, такие как светодиодные источники света, являются оптимальными с точки зрения их устойчивости к низким температурам и долгосрочной экономичности. Важно также отметить, что культурные аспекты, такие как традиционные материалы и орнаменты, могут быть успешно интегрированы с современными технологиями освещения для создания уникальных и комфортных пространств.

Проектирование освещения в Казахстане требует комплексного подхода, который сочетает в себе инновационные технологии, экологические материалы и уважение к культурным традициям, что способствует созданию не только комфортных, но и устойчивых интерьеров.

Литература

1. Алифанова К.А., Алифанов Д.С. Современная интерпретация национальных мотивов казахского народа в интерьере // Дизайн и художественное творчество: теория, методика

и практика: Материалы I международной научной конференции. – 2016. – С. 42-47.

2. Горелова В.А. Экологические тенденции в проектировании световой среды. Опыт HCL // Искусство света: дизайн, архитектура, художественное и проектное творчество: Международная научно-практическая конференция. – 2019. – С. 18-27.

3. Ильина К.С. Художественные приемы использования естественного света в архитектуре // Молодой ученый. – 2019. – № 3(241). – С. 30-32.

4. Сарапулова О.А., Петрова Т.П. Современные технологии в архитектуре и дизайне // Молодежный вестник ИрГТУ. – 2016. – № 1. – С. 1-9.

ULUKMANOVA Bakhytgul

Founder, Head,

Techstyle Interiors Studio, Kazakhstan, Almaty

LIGHT IN THE INTERIOR: APPROACHES TO CREATING COZY SPACES IN THE CLIMATIC CONDITIONS OF KAZAKHSTAN

Abstract. *This article is devoted to the analysis of approaches to the use of light in interiors in order to create cozy spaces in the climatic conditions of Kazakhstan. The research covers both theoretical aspects and practical application of lighting technologies, taking into account environmental, cultural and climatic factors. The paper considers the peculiarities of the climate's influence on lighting, as well as offers practical recommendations for choosing effective and environmentally friendly materials for lighting. Modern lighting technologies such as LEDs and their combination with traditional elements of Kazakh culture in interior design are considered.*

Keywords: *light in the interior, cozy spaces, climatic features, environmental materials, LED technologies, cultural elements, sustainable development, lighting, energy efficiency, traditional materials.*